

**Passage aux normes IFRS : l'analyse de leur impact sur
l'information financière et la performance de l'entreprise
(Revue de littérature)**

**Transition to IFRS: analysis of their impact on financial
information and company performance
(Literaturereview)**

MAIMOUN Ahmed
Fsjes Settat
Université Hassan 1^{er} de Settat
Recherche en sciences de gestion
Maroc
maimounahmed@gmail.com

MALHOUNI Bouchra
Doctorante
Fsjes Settat
Université Hassan 1^{er} de Settat
Recherche en sciences de gestion
Maroc
malhouni.bouchra@gmail.com

Date de soumission : 08/12/2019

Date d'acceptation : 21/01/2020

Pour citer cet article :

MAIMOUN A. & MALHOUNI B. (2019) «Passage aux normes IFRS : l'analyse de leur impact sur l'information financière et la performance de l'entreprise (Revue de littérature) », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Numéro 6 / Volume 3 : numéro 1 » pp : 738 – 751

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3660098>

Résumé

Le passage aux normes IFRS a engendré des changements profonds au niveau du système comptable qui a impacté l'information financière. Comme plusieurs pays, le Maroc a choisi d'adopter ce nouvel référentiel comptable. En effet, face à la rareté des études traitant ce domaine, ce papier s'essaie d'établir une revue de littérature portant sur les normes IFRS et leur impact sur l'information financière, tout en se basant sur l'analyse des différentes contributions de plusieurs auteurs.

Mots clés : les normes IFRS ; L'information financière ; systèmes comptables ; le référentiel comptable ; les états financiers.

Abstract

The transition to IFRS has brought about profound changes in the accounting system that has impacted financial reporting. Like many countries, Morocco has chosen to adopt this new accounting framework. Indeed, faced with the scarcity of studies dealing with this field, this paper attempts to establish a literature review on IFRS standards and their impact on financial reporting, while basing itself on the analysis of the various contributions from several authors.

Keywords : IFRS standards ; financial information ; accounting system ; accounting framework ; financial statements.

Introduction

L'asphyxie dont souffre actuellement le système financier, la globalisation financière qui se manifeste par ses trois composantes à savoir : la déréglementation, la désintermédiation et le décloisonnement, amènent une interrogation plus axée sur la qualité et la pertinence des données comptables présentées par les entreprises. Pour cela, les normes IAS/IFRS permettent d'améliorer la production et la communication de l'information financière et non financière des sociétés.

À l'instar de la majorité des pays, le Maroc se conforme aux évolutions internationales en adoptant les normes IFRS et en l'imposant à certaines sociétés, notamment celles actives sur le plan international, afin de permettre un échange fluide et fiable des informations comptables.

Dans ce papier, nous allons essayer d'établir une revue de littérature globale sur les normes IFRS et leur influence sur l'information financière et la performance de l'entreprises, tout en analysant les contributions de plusieurs auteurs dans ce domaine a fin de répondre à la problématique suivante : quel est l'impact des IFRS sur la pertinence de l'information financière ? Sous les hypothèses suivantes :

Première hypothèse de recherche : Question 1 : est ce que les IFRS améliorent l'information financière ?

Revue de littérature qui montre

Sous H1 : amélioration du fond, le contenu

Sous H2 : améliore de la forme, la présentation des états de synthèses

Deuxième hypothèse de recherche :

Revue de littérature qui montre la pertinence de l'information pour les utilisateurs

Sous H1 : Utilisateurs à savoir le marché financier (financement indirect) : analystes de marché

Sous H2 : les banquiers : étude exploratoire pour le financement direct.

Notre papier sera structuré comme suit : en premier lieu, nous allons mettre en lumière les aspects généraux des normes IFRS à savoir leur diffusion dans le monde ensuite son introduction au Maroc, et son intérêt général. En deuxième lieu, nous allons essayer d'étudier les contributions des différents auteurs.

1. Initialisation des normes IFRS

1.1. La diffusion des normes IFRS au monde

Le processus du phénomène d'harmonisation comptable internationale a été initié originellement en Europe avant de toucher d'autres pays compte tenu de l'accroissement des échanges et du décloisonnement des marchés. L'harmonisation européenne par voie de directives, a montré ses limites à cause des nombreuses options possibles que le traitement des comptes admet, mais également à cause de la lenteur de la procédure à travers la nécessité d'obtenir un fort consensus politique des États membres. C'est ainsi que l'Union Européenne (UE) a décidé de soutenir officiellement les travaux d'harmonisation internationale conduits par l'IASC (International Accounting Standards Council). L'an 2000 a été marqué par la décision prise par l'Europe suite à la proposition faite par la Commission Européenne (CE) concernant l'adoption généralisée des normes IFRS par les sociétés cotées. Pour cela, la communauté européenne a soutenu cette proposition et l'a confirmé à travers un règlement du Parlement et du Conseil (règlement CE n° 1606/2002) du 19 juillet 2002. L'objectif de cette dernière est l'adoption et l'application des normes l'IASB (International Accounting Standards Board) dans tous les pays membres de l'UE pour les exercices ouverts à partir du 1^{er} janvier 2005 (Karima Haoudi, 2015).

Cette décision de l'UE a suscité l'intérêt de plusieurs pays dans le monde entier. L'abandon complet des normes nationales et le passage à ce nouveau système comptable pour certains, l'harmonisation progressive ou encore la convergence partielle aux normes internationales pour d'autres, sont autant d'indicateurs sur la pertinence de ce référentiel par rapport aux systèmes comptables locaux et même par rapport aux normes américaines, les US-GAAP¹. Les partisans de ce courant ne cessent de prôner l'impact positif que ces normes ont apporté à la qualité du contenu informationnel des chiffres comptables. En effet, pour l'Europe, l'imposition de normes uniformes à partir de 2005 constitue une véritable révolution du fait du changement fondamental du rôle assigné à la comptabilité, passant d'une vision juridique à une vision économique.

1.2. Adoption des normes IFRS au Maroc

L'importance que jouent les normes IFRS dans la production d'une information financière pertinente, a suscité le Maroc à s'inscrire dans ce processus d'harmonisation. Pour cela, les

¹Generally Accepted Accounting Principles (United States). En français, les Principes Comptables Généralement Admis aux États-Unis.

autorités marocaines ont pris plusieurs dispositions afin d'étendre le nombre de sociétés marocaines publiant leurs comptes conformément aux normes IFRS.

Par ailleurs, la Banque Mondiale dans son rapport sur « le respect des normes et codes au Maroc » publié en 2004a insisté sur l'adoption des normes IFRS. Des lors, ils ont ainsi révélé les principales lacunes dont souffre le système comptable marocain en comparaison avec le référentiel comptable international. Pour cela, les autorités marocaines ont pris plusieurs mesures de réformes concernant les normes comptables, les régulateurs comptables (le Conseil National de la Comptabilité, CNC) et les instances de contrôle du marché financier (le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, CDVM) (Karima Haoudi, 2015).

Le CNC a publié en 2005 l'avis n° 5 qui définit une méthodologie bien claire relative à l'élaboration des comptes consolidés tout en donnant aux groupes cotés le choix de l'adoption des normes IFRS.

Dans la même année, la Bourse des Valeurs a publié une nouvelle loi (loi n° 52- 01) obligeant les entreprises ayant des filiales à consolider leurs comptes soit selon les normes marocaines ou les normes IFRS. Ces textes seront réaffirmés² par le circulaire n° 06/05 du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) publiée toujours en 2015 et qui précise que les groupes cotés au premier compartiment de la Bourse de Casablanca ont le choix soit de publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables marocaines soit selon les normes internationales.

Dans le cadre de transposition des dispositions Bâle II, la banque centrale a publié en 2007 une circulaire 56/G/2007 obligeant les établissements de crédit et assimilés à appliquer les normes IFRS à compter de 2008.

En se rapportant aux dispositions de la loi 38-05 du 14 février 2006 relative aux comptes consolidés des établissements et entreprises publics qui précisent que les établissements publics ont le choix d'appliquer des IAS/IFRS à partir de 2008.

En ce qui concerne les entreprises non cotées au Maroc, il n'y a pas une disposition législative qui leur oblige à publier leurs comptes consolidés selon les normes IFRS (Khalifa AHSINA, 2014).

1.3. Définition des normes IFRS

Il s'agit des normes comptables élaborées par le bureau des standards comptables internationaux (IASB) et visent principalement à garantir une meilleure transparence comptable à travers la production d'information financière établie selon des normes harmonisées qui faciliteront la compréhension et surtout la comparaison à l'échelle

internationale, WILKINSON exprima pour la première fois cette idée en 1965 sous le vocable « uniformité comptable » qui signifie l'établissement d'un seul état financier pour tous les investisseurs de n'importe quelle nationalité (E. Barbon,2004).

1.4. L'intérêt de l'adoption des normes IFRS au Maroc

L'importance de l'adoption des IFRS est l'amélioration de la qualité informationnelle des rapports financiers(Marco et al 2015). Daskeetal (2013) se démarquent en identifiant une évolution significative des normes de transparence des pays qui adhèrent aux normes internationales, résultant dans un plus grand impact sur les marchés financiers en économie avec des caractéristiques telles que la protection accrue des investisseurs (Daske et al 2013).

Ainsi, un autre facteur moins contraignant pourrait insister les groupes marocains à adopter les normes IFRS. En effet, Les entreprises marocaines pourraient les appliquer par simple effet de mimétisme. Pour cela, l'adoption des IAS/IFRS est perçue comme un moyen d'asseoir la légitimité de l'entreprise (Barbu et Piot, 2012). Ainsi, l'environnement met en place des procédures comptables que les firmes doivent utiliser pour asseoir leur légitimité (Karima Haoudi, 2015).

2. La revue de littérature

La recherche comptable traitant de la diversité des systèmes comptables n'est pas récente. Plusieurs recherches antérieures ont tenté d'expliquer les raisons de cette diversité notamment entre les différents systèmes comptables nationaux et internationaux. Le mouvement de la mondialisation a engendré de profondes mutations dans l'environnement comptable, un processus d'harmonisation comptable a été mis en place par différents organismes comptables afin de réduire cette divergence et d'assurer une certaine stabilité dans le monde des affaires.

Les auteurs (Marco et al, 2015), ont étudié la relation entre l'adoption des normes (IFRS) et la structure de financement des entreprises des économies émergentes indifférentes. Un modèle de régression hiérarchique linéaire est appliqué, en tenant compte du niveau d'entreprise, du pays et de région avec une base de données de 150,265 observations d'entreprises situées dans 145 pays entre 2003 et 2014. Comme implications de l'étude, ils ont identifié un comportement mixte d'influence des IFRS sur les décisions financières.

En effet, ils ont observé que la taille de l'entreprise ainsi que le processus d'accès au crédit bancaire, principalement au financement d'investissements, tel qu'identifié dans la littérature sur la structure du capital, jouent un rôle central dans la prise de décision concernant l'adoption des normes IFRS.

Lorsque des ressources sont affectées à des investissements dans le fonds de roulement, on observe un impact négatif de l'adoption des IFRS sur l'endettement. Ceci peut être lié au financement facile par d'autres sources de financement, telles que de nouveaux partenaires ou l'offre de nouveaux stocks. Enfin, la réglementation et la protection institutionnelle des pays dans le processus de financement sont également des points clés. Comme le niveau d'investissement et de crédit ou de protection peut influencer l'accès au capital, cela pourrait également avoir un impact sur les politiques d'efficacité IFRS. L'auteur **Marco** à travers son étude sur 145 pays a permis d'avoir une analyse globale sur l'impact de l'adoption des normes IFRS. Tandis que d'autres chercheurs se sont basés dans leurs études sur l'analyse d'un seul pays.

Les auteurs (**Marta.S et al, 2012**), sur la base d'un cadre analytique qui s'appuie sur des aspects de la nouvelle théorie institutionnelle, ont interrogé 116 grandes entreprises portugaises non cotées en septembre 2009 afin d'identifier les facteurs associés à leur préparation à la mise en œuvre de la SNC². Au dernier trimestre 2009, le niveau de préparation était faible. Cette faiblesse est due à la courte période écoulée entre l'annonce officielle de l'adoption du SNC (en avril 2009) et sa mise en œuvre officielle en janvier 2010. Les facteurs institutionnels qui ont influencé positivement le degré de préparation incluaient la participation d'une société mère aux décisions de procédure de conversion, la présence d'actionnaires exclusivement portugais, la conduite des activités d'exportation et les comportements mimétiques. D'autant plus, la logique dominante de la tradition continentale (inhérente au système comptable portugais) a entravé les pressions isomorphes pour adopter les nouvelles lois et les normes de SNC.

Les auteurs (**Grossman et al, 2013**), ont examiné deux facteurs critiques dans la décision d'accepter ou de réfuter les IFRS aux États-Unis en essayant de répondre aux questions suivantes : Quelle est la différence entre les informations des états financiers établies selon les IFRS et celles établies selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis; et quelle est la valeur supplémentaire apportée par l'information établie selon les normes IFRS par rapport à celles acquises par les normes PCGR des états unis? L'étude étend les recherches antérieures en examinant simultanément les différences et leur impact sur la

² The Sistema de Normalizac, ãoContabilística

performance du marché. Les résultats de cette étude corroborent l'opinion selon laquelle les différences entre les IFRS et les US GAAP ne sont pas significatives.

Les auteurs (**Arshad Al et al, 2015**), ont complété l'étude ci-dessous tout en analysant les sociétés cotées au Royaume-Uni. En effet, ils ont examiné dans quelle mesure le passage des UK- GAAP aux IFRS ont affecté les sociétés cotées sur l'Alternative Investment Market (AIM) au Royaume-Uni. Les résultats suggèrent que, en moyenne, les bénéfices déclarés selon les IFRS sont plus élevés que ceux déclarés selon les PCGR du Royaume-Uni. Cependant, la différence est beaucoup plus faible pour les sociétés cotées sur AIM que pour les sociétés cotées sur les principaux marchés boursiers. Ils ont conclu que, conformément aux objectifs anticipés par les sociétés en ce qui concerne l'adoption des IFRS, les différences entre les PCGR du Royaume-Uni et les IFRS pour les adoptants volontaires et obligatoires pourraient être dues aux raisons suivantes. D'une part, pour les entreprises qui ont adopté les IFRS, ils ont trouvé que les chiffres des bénéfices et des capitaux propres qui résultaient de l'adoption des IFRS étaient plus favorables que ceux réalisés selon les normes PCGR. D'autre part, les adopteurs précoces ont signalé des différences entre les chiffres basés sur les IFRS et les PCGR du Royaume-Uni, avant la modification obligatoire des règles qui pourraient aider ces entreprises à se rapprocher des normes IFRS.

Récemment, les auteurs (**LIMA et al, 2018**) ont analysé les effets de l'adoption obligatoire des IFRS sur le marché du crédit brésilien en mettant l'accent sur la pertinence de l'information comptable pour les créanciers et sur les conditions des prêts et des débetures. Ils ont analysé les résultats de leur étude de la manière suivante :

En premier lieu, ils suggèrent que la capacité de l'information comptable à expliquer les cotes de crédit des sociétés a augmenté après l'adoption obligatoire des IFRS. Mais l'effet est limité aux sociétés dont la qualité des gains est améliorée au moment de la transition. En d'autres termes, les banques et les agences d'évaluation des risques sont sensibles à la façon dont les entreprises adoptent les IFRS, car ils sont parmi les utilisateurs les plus sophistiqués de l'information comptable.

Par ailleurs, l'étude montre que la dispersion des notations de crédit attribuées par les prêteurs a été réduite pour les entreprises dont la qualité de l'information comptable a été améliorée après la période de transition.

En deuxième lieu, ils proposent que l'adoption obligatoire des IFRS puisse avoir des conséquences positives ou négatives pour les entreprises sur le marché du crédit en fonction de la présence d'incitations. En effet, dans les deux scénarios de crédit (prêts bancaires et débentures), les entreprises ayant des incitations pour améliorer la qualité des bénéficiaires affichent i) un coût de la dette réduit, ii) une échéance plus longue, iii) des prêts plus importants, et iv) moins de demande de garantie après la transition. De plus, pour ces entreprises, les effets (i-iv) ont eu tendance à être plus forts sur le marché des débentures que sur le marché du crédit bancaire, soutenant l'idée que plus les mécanismes alternatifs d'atténuation des coûts d'agence sont faibles (par exemple, l'accès à des informations exclusives, telles que les rapports de gestion, les budgets et les prévisions), plus le recours aux informations comptables est important.

En effet, ces résultats contredisent de manière convaincante l'idée que l'adoption d'un format de comptabilité mandaté par le gouvernement est suffisante pour assurer des avantages économiques pour le marché du crédit, en l'absence d'incitations au niveau de l'entreprise pour améliorer la qualité de l'information.

Les résultats confirment le rôle crucial des incitations au niveau de l'entreprise dans l'évaluation des avantages économiques potentiels des changements de format comptable.

Bien que l'information comptable joue certainement un rôle direct dans la conclusion de conventions (un fait établi depuis Jensen et Meckling, 1976), elle est également très pertinente pour la tarification, la négociation et l'évaluation des risques de crédit, en particulier dans les économies où les IFRS représentent une amélioration par rapport aux PCGR.

Satisfaire les besoins informationnels de groupes d'acteurs très divers, tels que les investisseurs et les créanciers, implique souvent un compromis entre pertinence et objectivité. En fin de compte, l'utilité des IFRS pour les créanciers dépend de la capacité de l'information comptable à satisfaire simultanément les besoins d'évaluation de la performance et les besoins contractuels. [9]

A l'autre bout du monde à savoir les pays émergents et en voie de développement, plusieurs chercheurs ont mené des études pour analyser l'impact de l'adoption des IFRS sur l'information financière.

Les auteurs (Marziana et al, 2016) ont examiné l'incidence de la convergence du conservatisme conditionnel en Malaisie vers les IFRS. En effet, ils ont étudié l'influence de

divers facteurs institutionnels, à savoir, les connexions politiques, les directeurs de Bumiputras, les entreprises familiales et les connexions les plus riches sur le conservatisme.

En se basant sur un échantillon de 1760 observations dont la période d'étude s'écoule entre 2004 et 2008, ces auteurs ont démontré que la convergence des normes comptables Malaisiennes vers les IFRS améliore la transparence de l'information financière tout en renforçant le conservatisme.

D'ailleurs, les entreprises avec des directeurs de Bumiputras et des entreprises familiales sont plus conservatrices après la convergence aux IFRS. Tandis que les entreprises avec des connexions riches sont moins conservatrices.

Récemment, les auteurs (**Agus. et al, 2017**), ont étudié les origines des normes comptables indonésiennes modernes. Et ils ont retracé également le développement de ces normes sur trois périodes : le début de l'élaboration des normes (1973-1990), la période d'avancement (1990-2007) et la période de convergence des normes comptables indonésiennes vers les normes IFRS (2007-2016).

Par ailleurs, ces auteurs ont examiné le processus de convergence entre les normes comptables indonésiennes et les normes IFRS. L'examen de l'évolution des normes au cours de la transition aux IFRS révèle que l'Indonésie a adopté une approche graduelle de la convergence des normes comptables indonésiennes vers les IFRS. En effet, l'Indonésie a adopté les IFRS d'une manière sélective avec un décalage temporelle, tout en apportant des modifications sur ces normes pour les aligner avec les réglementations et l'environnement des affaires.

Entre le premier janvier 2008 et le premier janvier 2012, DSAK a approuvé 35 PSAK adoptés en IFRS avec 20 interprétations de normes de la comptabilité financière.

Plus précisément, un seul PSAK est entré en vigueur le premier janvier 2009, 16 PSAKs sont entrés en vigueur le premier janvier 2010 et 18 PSAKs ont été mise en œuvre en 2012. En général, les normes comptables indonésiennes en 2012 étaient équivalentes aux IFRS.

Comme nous l'avons déjà noté, il y a un certain nombre de modification progressive. Par ailleurs, le DSAK a fourni des informations supplémentaires sur la définition comptable des normes pour les aligner avec la réglementation des marchés des capitaux.

Comme tout processus, la transition des normes comptables indonésiennes vers les IFRS se heurtent aux différentes difficultés dans sa mise en œuvre.[11]

Les auteurs (**Poudel et al, 2014**), affirment que les besoins des organisations locales sont plutôt imposés par des organisations donatrices telles que la Banque asiatique de développement, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les résultats de cette étude apportent la preuve que l'adoption des IFRS risque d'être un problème majeur en raison de l'environnement contextuel du pays. Plus précisément, il existe un manque de comptables qualifiés au Népal et la profession comptable n'est pas prête à adopter les IFRS. L'étude constate également que des problèmes sociaux tels que la corruption et la fraude généralisées sont susceptibles de causer des problèmes à l'adoption des IFRS.

Au Maroc, peu d'études ont été mené dans ce cadre, nous révélons celle de l'auteur (**Khalid Ahsina, 2014**) la plus connue qui a étudié l'impact de l'adoption des normes IFRS sur les sociétés cotés en bourse. En effet, cette étude a pour objet d'étudier l'impact de l'adoption des IFRS sur la pertinence de l'information financière au Maroc. En effet, l'auteur a étudié l'information financière établie selon d'une part les normes marocaines et d'autre part selon

les normes tout en vérifiant s'il y a une existence ou non de différences statistiquement significatives. En adéquation avec l'étude de l'auteur E RadingOuta (2011), la mise en œuvre de ce référentiel n'a pas eu d'impact sur la pertinence des états financiers.

D'après l'auteur, cette étude qui s'appuie sur une comparaison des moyennes, des médianes et des variances n'a pas révélé une différence significative entre les normes IFRS et la norme comptable marocaine.

Ainsi, Ces résultats démontrent une faiblesse de l'apport des normes internationales aux comptes établis selon les normes comptables marocains. [12]

Les auteurs (**EL HADDAD & AMZILE, 2015**) se proposent de chercher à positionner les entreprises marocaines, spécialement les PME, à l'encontre de la norme « IFRS pour les PME ». Le papier se propose dans un premier temps, de présenter ladite norme « IFRS pour PME », puis dans un second temps, d'analyser les déterminants du choix de cette norme à l'aide

d'hypothèses issues de la théorie positive de la comptabilité. La méthode d'analyse statistique utilisée est la régression logistique.

Les résultats de cette étude montrent que les PME sondées ne sont pas prêtes à appliquer la norme IFRS pour PME, même si cette norme comprend un ensemble de simplifications par rapport aux IFRS complètes mais non pas par rapport aux normes comptables marocaines.

Le tableau n° 1 présente les principales recherches analysant l'impact financier des IFRS faites dans trois pays développés à système comptable européen : le Portugal (Marta Silva et al, 2012), les états unis (Amanda M. Grossman et al, 2013), le Royaume-Uni (Arshad Al et al (2015).

Tableau 1 Revue de littérature analysant l'impact des normes IFRS sur les états financiers de pays développés.

Auteurs	Pays	Échantillon	Période	Méthodologie	Résultats
Marta Silva	Portugal	116 entreprises	2009	Régression linéaire	Les résultats révèlent que des idées importantes peuvent être obtenues en complétant une étude des influences isomorphes avec les concepts de résistance.
Amanda M. Grossman et al	Etats unis	128 entreprises cotées	2013	Régressionlinéaire	Les différences entre les IFRS et les US GAAP ne sont pas significatives.
Arshad Al et al	Royaume - Uni	764 entreprises cotées	2015	Calcul de la variance entre les deux normes	Les résultats suggèrent que, en moyenne, les bénéfices déclarés selon les IFRS sont plus élevés que ceux déclarés selon les PCGR du Royaume-Uni,
VINICIUS SIMMER DE LIMA et al	Brésil	122 conglomérats	2016	Régression linéaire	L'adoption obligatoire des IFRS a accru la capacité des informations comptables pour expliquer les notations de crédit des sociétés, a réduit la dispersion des notations attribuées par les différentes institutions financières, le coût de la dette et la demande de garanties, ainsi que la maturité et la taille des prêts. Cependant, ces effets étaient limités aux entreprises affichant une meilleure qualité de l'information comptable au moment de la transition

Source : Auteurs

Le tableau ci-dessous résume les méthodes et les conclusions des recherches menés dans les principales économies en développement notamment celles de l'Asie à l'instar de l'économie marocaine.

Tableau 2 -Revue de la littérature analysant l’impact des normes IFRS sur les comptes comptables des pays en développement.

Auteurs	Pays	Échantillon	Période	Méthodologie	Résultats
Marziana. M et al	Malaisie	1760 observations	2004-2008	Régression	La convergence des normes comptables Malaisiennes vers les IFRS améliore la transparence de l’information financière tout en renforçant le conservatisme
Agus. F et al	Indonésie	-	-	Étude analytique	L’Indonésie a adopté les normes IFRS d’une manière sélective avec un décalage temporelle, tout en apportant des modifications sur ces normes
GhanshyamPoudel et al	NEPAL	-	2014	Étude qualitative	La profession comptable n’est pas prête à adopter les IFRS
Khalid A hssina et al	MAROC	12 groupes de sociétés cotés à la bourse de Casablanca	2014	Comparaison des moyennes et des médianes des comptes financiers établis selon les IFRS	Cette étude montre que l’application des IFRS n’ a pas un impact significatif sur la pertinence des états financiers.

Source : Auteurs

Conclusion

Bien que les normes IFRS aient fait l’objet de plusieurs recherches et débats, depuis leur adoption en 2005 par l’union européenne, le Maroc, hormis quelques études (dont celle de Khalid Ahsina, 2015), reste encore avare en termes de ces recherches,

En effet, plusieurs études analysant l’effet financier des IFRS ont été réalisés notamment dans les pays développés, à savoir la France (Richard et Boukari, 2007), les États Unis (Amanda M. Grossman et al, 2005), le Royaume Uni (Arshad Al et al, 2015), le Portugal (Marta Silva et al, 2009), et dans quelques pays émergents tels la Malaisie (Marziana. M et al, 2016), l’Indonésie (Agus. F et al), Nepal (GhanshyamPoudel et al, 2013), etc.

Dans ce papier, nous avons mis l’accent, à travers les différentes contributions des différents auteurs, sur l’importance de l’adoption des IFRS et leurs impacts sur les entreprises.

Cependant, il reste encore plusieurs questions à soulever, comme l’impact des IFRS sur la performance et l’information financière, les difficultés rencontrées par les entreprises marocaines pendant le passage aux normes IFRS. Les chercheurs marocains y verront de nouvelles voies de recherche.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] : K. Haoudi. (2015). Passage aux normes IFRS au Maroc : fondements théoriques, intérêt et enjeux, *International Journal of Innovation and Applied Studies*,10(4),1299-1311.
- [2] : Khalifa AHSINA. (2014). l'impact de l'adoption des normes IFRS sur les sociétés cotés à la bourse de Casablanca. *la revue de Gestion et Organisation*, (6), 75-83.
- [3] : E. Barbon. (2004). l'harmonisation comptable international : d'un vagabondage à l'autre, *association de comptabilité contrôle-audit*, tome10, 37-61.
- [4]: Marco Aurélio dos Santos, Luiz Paulo Lopes Fávero, Luiz Fernando Distadio.(2015). Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) on companies' financing structure in emerging economies, *Finance Research Letters*,1-11.
- [5] :Daske,H., Hail,L.,Leuz,C.,Verdi,R. (2013). Adoption a label: heterogeneity in the economic consequences around IAS/IFRS adoptions. *Journal Account Resources*, 51,495–54.
- [6]:Marta Silva Guerreiroa, , Lúcia Lima Rodriguesb, Russell Craig.(2012).Factors influencing the preparedness of large unlisted companies to implement adapted International Financial Reporting Standards in Portugal.*Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 21, 169– 184.
- [7]: Amanda M. Grossman, L. Murphy Smith,WayneTervo.(2013).Measuring the impact of international reporting standards on market performance of publicly traded companies, *Advances in Accounting. incorporating Advances in International Accounting*, 29,343–349.
- [8]: UK Arshad Alia, Saeed Akbarb, Phillip Ormrod. (2015).Impact of international financial reporting standards on the profit and equity of AIM listed companies in the UK, *Accounting Forum* ,1-18.
- [9]: Vinícius Simmerde Lima, Giorgio Gotti. (2018). Effects of the Adoption of IFRS on the Credit Market: Evidence from Brazil, *The International Journal of Accounting*, 53(2), 77-101
- [10]: Marziana Madah Marzuki, Effiez al Aswadi Abdul Wahab. (2016). Institutional factors and conditional conservatism in malaysia: does international financial reporting standards convergence matter? *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 6, 1-60.
- [11]: AgusFredy Maradona, Parmod Chand. (2017). The Pathway of Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in Developing Countries: Evidence from Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17, 1-29.
- [12]: Ghanshyam Poudel, Andreas Hellmann □, Hector Perera. (2014). The adoption of International Financial Reporting Standards in anon-colonized developing country: The case of Nepal. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 1-8
- [13]: Mohammed EL HADDAD & Rajaa AMZILE. (2015). La nouvelle norme comptable « IFRS pour PME » : Enquête sur son applicabilité aux PME marocaines. *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 11, 429-436, 2015.